

QORAKO'L ZOTIGA MANSUB QO'ZILARDAN OLINGAN TERILARNING OG'IRLIGINI O'RGANISH

Ilmiy rahbar

Joldasova Ummegulsin Berdimuratovna

Bakalavr Tawekelatdinov Jasur Mirzağali uli

Bakalavr Bozorboyeva Fazilat Shomurot qizi

Bakalavr Turamuratova Dilfuza Baxtiyar qizi

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Nukus filiali**

Annotatsiya. *Bu moqolada qorako'l zotiga mansub qo'zilardan olingan terilarning og'irligi o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *Sovliqlarning yoshi, baholangan terilar, terilarning o'rtacha og'irligi.*

Kirish. Qorako'l terilarning og'irligi ko'rsatkichi qorako'l terilarining muhim tovar xususiyati hisoblanib, uning yengil bo'lishi tayyor mahsulotning ham yengil va xaridorgir bo'lishini ta'minlaydi.

Tatqiqot maqsadi. Ko'pchilik tadqiqotlarda ushbu ko'rsatkichning katta-kichikligi qo'ylarning vazni, jun – konstitusional tiplari, ozuqa sharoiti, bo'g'ozlikning oxiri davrida ozuqlantirish darajasi, semizligi bilan uzviy va ma'lum darajada bog'liq bo'lishi aniqlangan. Shu bilan birga turli rangdagi qorako'l terilarining massasi bir- biridan ma'lum darajada farq qilishini qayd etganlar.

Tatqiqot manbai va usullari. Tadqiqotimiz Buxoro viloyatining janubiy g'arbiy qumli cho'l hududida joylashgan Jondor tumani Amir Temur qorako'lchilik naslchilik ma'suliyati cheklangan jamiyati xo'jaligida o'tkazildi.

Tatqiqot natijalari. Qorako'l terilarining tovar xususiyatlarini, ulardan tayyorlanadigan mahsulotning yengilligi va bozorgirligini baholashda ularning solishtirma, yani 1 sm², 1 dm² sathining massasini baholash ham muhim

ahamiyatiga ega. Maydon birligining yengilligi pirovard natijada xom – ash'yoning ham yengil bo'lishini ta'minlaydi.

1-jadval

Qorako'l terilarning og'irligi

Sovliqlarning yoshi	Baholangan terilar, dona	Terilarning o'rtacha og'irligi, g	
		$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Sv
1,5 - 3,5	22	254,7±3,96	11,57
3,5 – 5,5	28	296,4±4,56	10,58
5,5 – 7,0	36	326,4±4,75	9,06

Xulosa

1-jadval ma'lumotlarini tahlil qilar ekanmiz, sovliqlar yoshining yuqorilab borishi ulardan olinadigan avlodlar terisining og'irligiga bog'liqligini kuzatdik. Eng og'ir terilar 326,4±4,75 g. (5,5 – 7,0) yoshli sovliqlar avlodida qayd etildi. Eng yengil og'irlikdagi terilar 254,7±3,96 (1,5 - 3,5) yoshlilarda, (3,5 – 5,5) yoshlilar ushbu ko'rsatkich bo'yicha oraliq o'rinni egallashdi 296,4±4,56 g.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Аверьянов И.Я. Об изменениях формы завитка и сортности смушек в процессе развития каракульских ягнят. Тр. ВНИИК, Т V, 1951, с. 17-21.

2.Ахмедов Ф. Нарзиев М. Қоракўлчилик муаммолари ва ечимлари // «Чўл-яйлов чорвачилиги генофондидан экологик жиҳатдан мутаносиб фойдаланиш муаммолари». Республика илмий – амалий конференциясининг материаллари. Самарқанд 2010. 20 август. 5-8 б.

3. Юсупов С. Ю., Базаров С. Ўзбекистон қоракўлчилигининг ҳолати // Республикада чорвачиликни ривожлантириш ва соҳада озуқа базасини

мустаҳкамлашнинг устувор вазифалари мавзусидаги республика илмий – амалий конференция Тошкент 2011. 25 ноябр. 67-70 б.

4. Фазилов У.Т., Газиев А., Юсупов С.Ю. Особенности проявления окрасок и расцветок у ягнят каракульских овец. //Брошюра. Самарканд, 2017. 38 с.